

Tuberculose em População em Situação de Rua no Município de Rio Claro/SP

Aline Cristina de MOURA¹

Isabela Aparecida Falcão de Melo LOURENÇO²

Renata Cristina de GÓES³

Silvia Helena Demarchi SCATOLIN⁴

Suellen Priscilla SIMONI⁵

Lisie Tocci JUSTO⁶

Resumo: A tuberculose (TB) permanece um importante desafio de saúde pública no Brasil, afetando de forma desproporcional a População em Situação de Rua (PSR), que apresenta risco significativamente maior de adoecimento. Diante desse contexto, este estudo teve como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico da TB em PSR no município de Rio Claro/SP. Trata-se de um estudo transversal, baseado em dados secundários do SINAN referentes ao período de 2014 a 2024. Foram analisadas variáveis sociodemográficas, clínicas e relacionadas ao tratamento. Identificaram-se 24 casos, com predominância de homens adultos, baixa escolaridade e alta frequência de uso de álcool. Observou-se elevada proporção de reingresso após abandono e baixa adesão ao Tratamento Diretamente Observado (TDO). Esses achados dialogam com estudos nacionais que apontam vulnerabilidades estruturais como determinantes para abandono e agravamento do quadro clínico. Conclui-se que ações intersetoriais e estratégias de cuidado contínuo são essenciais para qualificar o tratamento da TB entre PSR.

Palavras-chave: Tuberculose. População em Situação de Rua. Vulnerabilidade Social. Atenção Primária à Saúde. Adesão ao Tratamento.

¹ **Aline Cristina de Moura.** Aluna de Psicologia do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <839186@souclaretiano.edu.br>.

² **Isabela Aparecida Falcão de Melo Lourenço.** Aluna de Psicologia do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8129935@souclaretiano.edu.br>.

³ **Renata Cristina de Góes.** Aluna de Psicologia do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8152002@souclaretiano.edu.br>.

⁴ **Silvia Helena Demarchi Scatolin.** Aluna de Psicologia do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8135424@souclaretiano.edu.br>.

⁵ **Suellen Priscilla Simoni.** Aluna de Psicologia do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <8166289@souclaretiano.edu.br>.

⁶ **Lisie Tocci Justo.** Doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, docente do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* <lisiejusto@claretiano.edu.br>

Tuberculosis in the Homeless Population in the Municipality of Rio Claro/SP

Aline Cristina de MOURA

Isabela Aparecida Falcão de Melo LOURENÇO

Renata Cristina de GÓES

Silvia Helena Demarchi SCATOLIN

Suellen Priscilla SIMONI

Lisie Tocci JUSTO

Abstract: Tuberculosis (TB) remains an important public health challenge in Brazil, disproportionately affecting the Homeless Population (PSR), which presents a significantly higher risk of illness. In this context, this study aimed to characterize the epidemiological profile of TB in PSR in the municipality of Rio Claro/SP. This is a cross-sectional study based on secondary SINAN data from the period 2014 to 2024. Sociodemographic, clinical, and treatment-related variables were analyzed. A total of 24 cases were identified, with a predominance of adult men, low educational attainment, and a high frequency of alcohol use. A high proportion of re-entry after treatment abandonment and low adherence to Directly Observed Treatment (DOT) was observed. These findings correspond to national studies that highlight structural vulnerabilities as determinants of treatment abandonment and clinical worsening. It is concluded that intersectoral actions and continuous care strategies are essential to improve TB treatment among PSR.

Keywords: Tuberculosis. Homeless Population. Social Vulnerability. Primary Health Care. Treatment Adherence.

1. INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) continua sendo um desafio para a saúde pública, apesar de existirem estratégias consolidadas de prevenção, diagnóstico e tratamento que tornam a doença passível de cura quando o cuidado é realizado de forma adequada (BRASIL, 2024). Embora seja evitável e tratável, a TB permanece entre os agravos infecciosos de maior relevância no cenário mundial. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que, em 2024, cerca de 1,23 milhão de pessoas morreram em decorrência da doença, mantendo-a como a principal causa de óbito por um agente infeccioso e entre as dez maiores causas de morte no mundo (WHO, 2025).

A tuberculose é uma doença infecciosa crônica causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, bacilo álcool-ácido resistente transmitido principalmente por via aérea, a partir da inalação de aerossóis expelidos por indivíduos com a forma pulmonar ativa da doença. A infecção acomete preferencialmente os pulmões, embora possa atingir outros órgãos e sistemas, especialmente em contextos de imunossupressão e vulnerabilidade social. As condições de exposição prolongada, ambientes fechados e dificuldades de acesso ao diagnóstico favorecem a manutenção da cadeia de transmissão, sobretudo entre populações socialmente marginalizadas, como a População em Situação de Rua (WHO, 2025; BRASIL, 2024).

No Brasil, o agravo mantém índices elevados e afeta de maneira desproporcional grupos socialmente marginalizados, como a População em Situação de Rua (PSR). De acordo com o Boletim Epidemiológico de Tuberculose de 2024, esse grupo apresenta risco 54 vezes maior de adoecer por TB quando comparados à população geral (BRASIL, 2024). Esse dado expressivo evidencia a magnitude da vulnerabilidade da PSR e reforça a necessidade de ações específicas de vigilância, prevenção e cuidado.

A vulnerabilidade da PSR é intensificada por condições de moradia inadequadas, dificuldades de acesso regular aos serviços de saúde, consumo prejudicial de substâncias psicoativas e permanência em ambientes insalubres, fatores que dificultam tanto a pre-

venção quanto a continuidade do tratamento. Esses elementos contribuem para maior risco de adoecimento, agravamento do quadro clínico e desafios na adesão terapêutica (BRASIL, 2014; HINO et al., 2021; OLIVEIRA et al., 2024).

População em Situação de Rua compõem um dos grupos mais expostos à TB, uma vez que diversos fatores sociais desfavoráveis contribuem para o agravamento do quadro e para a dificuldade de manter o tratamento (AGUIAR et al., 2021). Nesse grupo, a doença ocorre com maior frequência entre homens adultos, indivíduos com baixa escolaridade, pessoas que fazem uso problemático de álcool ou outras drogas e sujeitos que enfrentam barreiras persistentes no acesso aos serviços de saúde, elementos que reforçam a exclusão social e a fragilidade no cuidado (MACEDO; MACIEL; STRUCHINER, 2021; HINO et al., 2021; OLIVEIRA et al., 2024).

O Tratamento Diretamente Observado (TDO) é apontado como estratégia fundamental para reforçar a adesão e melhorar os resultados terapêuticos entre grupos vulneráveis. Políticas nacionais destacam a importância do acompanhamento contínuo, abordagem territorializada e adaptação das práticas ao cotidiano da PSR (BRASIL, 2014). Recomendações recentes reforçam que o TDO deve considerar barreiras, como: condições de vida adversas e dificuldades de acesso regular aos serviços (SÃO PAULO, 2024).

Diante desse cenário, compreender o perfil sociodemográfico e clínico da TB entre PSR torna-se essencial para orientar intervenções mais resolutivas, especialmente em municípios de porte médio. Diante disso, este estudo buscou caracterizar o perfil epidemiológico da TB em PSR no município de Rio Claro/SP, no período de 2014 a 2024.

2. METODOLOGIA

Este estudo teve como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de tuberculose em pessoas em situação de rua, no município de Rio Claro/SP, no período de 2014 a 2024.

Adotou-se um delineamento transversal e descritivo, por possibilitar a construção de um panorama do perfil epidemiológico da tuberculose nesse grupo ao longo de uma série histórica, permitindo a identificação de padrões sociodemográficos, clínicos e relacionados ao tratamento. A utilização de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) justifica-se por se tratar do principal sistema oficial de vigilância da TB no Brasil, amplamente empregado em estudos epidemiológicos e no monitoramento das políticas públicas de controle da doença.

Foram incluídas todas as notificações de TB registradas como PSR no período analisado, considerando-se como recorte territorial o município de Rio Claro/SP (Código IBGE: 3543907). As variáveis analisadas compreenderam sexo, raça/cor, escolaridade, situação de tratamento, uso de substâncias psicoativas, comorbidades associadas, realização do Tratamento Diretamente Observado (TDO), além de informações referentes ao diagnóstico e ao esquema terapêutico, conforme disponibilidade no sistema.

Os dados foram extraídos do DATASUS em formato “.dbc” e organizados no software IBM SPSS Statistics®, versão 27, no qual se realizou análise estatística descritiva, por meio de frequências absolutas e relativas. Os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos.

Por se tratar de estudo com dados secundários, de domínio público e sem identificação dos sujeitos, a pesquisa está dispensada de apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

3. RESULTADOS

Foram identificados 24 casos de tuberculose, em PSR, no município de Rio Claro/SP, no período analisado. Nota-se que, ao longo do período estudado, os casos foram aumentando. Em 2023, ocorreu a maior prevalência de notificações (54,2%), podendo ser devido ao período de pandemia que o atendimento principal estava voltado para a COVID-19, anteriormente e após o período pandê-

mico, em que a rastreabilidade por tuberculose aumentou (Gráfico 01).

Gráfico 01. Notificação de casos de tuberculose em População em Situação de Rua em Rio Claro: 2014 a 2024 (N. 24)

Fonte: SINAN/DATASUS

Em relação às características sociodemográficas, observou-se maior frequência no sexo masculino, correspondendo a 70,8% dos registros. Quanto à raça/cor, destacou-se predominância de pessoas pardas (45,9%), seguidas pelas categorias preta (12,5%) e branca (12,5%), além de 4,2% de registros classificados como ignorados (Tabela 01).

No que se refere à escolaridade, verificou-se elevada incompletude nas notificações, sendo que 41,7% dos indivíduos não apresentavam informação registrada, evidenciando dificuldades no preenchimento e sugerindo baixo nível educacional entre os casos analisados (Tabela 01).

Tabela 01. Variáveis sociodemográficas da População em Situação de Rua com tuberculose em Rio Claro: 2014 a 2024. (N. 24)

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS		N	%
Sexo	Feminino	7	29,2
	Masculino	17	70,8
Raça/cor de pele	Em branco	15	62,5
	Branca	3	12,5
	Preta	0	0,0
	Amarela	0	0,0
	Parda	5	20,8
	Ignorada	1	4,2
Escolaridade	Em branco	3	12,5
	Analfabeto	10	41,7
	1ª a 4ª série incompleta do EF	1	4,2
	4ª série completa do EF	0	0,0
	5ª a 8ª série incompleta do EF	7	29,2
	Ensino fundamental completo	0	0,0
	Ensino médio incompleto	2	8,3
	Ensino médio completo	0	0,0
	Educação superior incompleta	0	0,0
	Educação superior completa	0	0,0
	Ignorado	1	4,2

Fonte: SINAN/DATASUS

A análise da situação de tratamento revelou que 45,8% dos casos foram reingressos após o abandono, representando o desfecho mais prevalente e indicando fragilidade na continuidade terapêutica entre a PSR refletindo em ciclos repetidos de interrupção do tratamento (Tabela 02).

Tabela 02. Tratamento da tuberculose em População em Situação de Rua em Rio Claro: 2014 a 2024. (N. 24)

TRATAMENTO		N	%
Tratamento	Caso Novo	8	33,3
	Recidiva	3	12,5
	Reingresso após Abandono	11	45,8
	Pós-óbito	2	8,3

Fonte: SINAN/DATASUS

O exame histopatológico demonstrou que o procedimento não foi realizado na maioria dos casos, sugerindo limitações no processo diagnóstico laboratorial. No entanto, o Raio-X foi utilizado em 75% dos casos. Quanto ao uso dos principais fármacos antituberculínicos, verificou-se elevada incompletude nos registros, o que dificulta a avaliação da adesão medicamentosa. A forma mais prevalente da tuberculose foi a pulmonar (95,8%) (Tabela 03).

Tabela 03. Diagnóstico e forma da tuberculose em População em Situação de Rua em Rio Claro: 2014 a 2024. (N. 24)

DIAGNÓSTICO E FORMA DA TB		N	%
Raio-X de tórax	Sim	18	75,0
	Não	6	25,0
Forma	Pulmonar	23	95,8
	Pulmonar + Extrapulmonar	1	4,2

Fonte: SINAN/DATASUS

Entre as comorbidades avaliadas, identificou-se coinfeção TB-HIV em 12,5% dos indivíduos e presença de diabetes também em 12,5%. Em relação ao uso de substâncias, 58,3% dos casos apresentaram registro de uso de álcool, indicando fator importante de vulnerabilidade. Não foram identificadas outras doenças ou agravos associados nos registros analisados. Esses elementos, somados ao contexto social precário, contribuem para o aumento do risco de descontinuidade do cuidado entre PSR (Tabela 04).

Tabela 04. Agravos associados à tuberculose em População em Situação de Rua em Rio Claro: 2014 a 2024. (N. 24)

AGRAVOS		N	%
Agravos	AIDS	3	0,1
	Álcool	14	58,3
	Diabetes	3	12,5

Fonte: *SINAN/DATASUS*

De forma geral, os achados dos resultados evidenciam um conjunto de condições sociais e clínicas que impactam diretamente a adesão ao tratamento, o acesso aos serviços de saúde e a continuidade do cuidado entre PSR no município de Rio Claro/SP.

4. DISCUSSÃO

Os achados do estudo identificaram 24 casos de tuberculose em Rio Claro/SP, com predominância masculina (70,8%). Esse perfil é consistente com evidências nacionais e internacionais, que indicam maior ocorrência da doença entre homens e pessoas pardas, sobretudo em populações expostas a situações persistentes de vulnerabilidade social, como a PSR. Pesquisas brasileiras apontam que a maior parte dos casos de TB, nesse grupo, ocorre entre homens, acima de 70%, e que a proporção de pessoas auto-declaradas pardas varia entre 44% e 68% (MACEDO; MACIEL; STRUCHINER, 2021; AGUIAR et al., 2021; BATISTA; ALMEIDA-SANTOS; LIMA, 2025). Esses padrões ilustram como fatores estruturais associados a gênero, raça e pobreza extrema ampliam significativamente o risco de adoecimento.

Batista, Almeida-Santos e Lima (2025), ao analisarem dados nacionais de 2014 a 2022, identificaram predominância de casos de TB em PSR entre homens jovens e pardos, além de forte associação entre uso de drogas ilícitas e abandono do tratamento. Macedo, Maciel e Struchiner (2021) encontraram resultados semelhantes, com 79,9% dos casos ocorrendo no sexo masculino e 44,1% entre pessoas pardas, destacando que a condição de rua representa risco

independente para desfechos desfavoráveis (OR 2,38). De forma convergente, Aguiar et al. (2021) também observaram maior ocorrência da doença em homens pardos (80% e 68%, respectivamente), identificando o abandono como principal desfecho nesse grupo. No presente estudo, embora o número absoluto de casos seja menor por se tratar de um município de porte médio, o perfil sociodemográfico é compatível com o relatado em estudos regionais e nacionais.

Os resultados observados em Rio Claro se alinham ao que vem sendo descrito em estudos sobre fatores clínicos e sociais que agravam a evolução da tuberculose, como: o uso de álcool, o consumo de drogas ilícitas e a permanência em contextos persistentes de vulnerabilidade. Pesquisas nacionais mostram que tais circunstâncias elevam o risco de abandono e a interrupção do tratamento, sobretudo entre pessoas cuja rotina cotidiana dificulta a regularidade necessária para o cuidado (SILVA et al., 2019; BATISTA; ALMEIDA-SANTOS; LIMA, 2025). Evidências qualitativas também apontam que, para muitas PSR, aspectos como a baixa prioridade ao autocuidado, a instabilidade da vida diária, a insegurança alimentar e a ausência de redes de apoio tornam a adesão terapêutica especialmente desafiadora (SOUSA; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2020).

Outro aspecto que aparece de forma recorrente em diferentes pesquisas e também nos resultados locais é a limitada cobertura do Tratamento Diretamente Observado (TDO). Há evidências de que sua ausência aumenta substancialmente o risco de abandono e se relaciona a maior mortalidade por TB entre PSR (XAVIER et al., 2022; BATISTA; ALMEIDA-SANTOS; LIMA, 2025). Embora o TDO seja previsto como ação prioritária nas diretrizes nacionais, sua implementação ainda enfrenta obstáculos importantes, como escassez de profissionais capacitados, fragilidades na articulação intersetorial e dificuldades para adaptar a estratégia às condições de vida nas ruas (BRASIL, 2024). Em Rio Claro, a baixa adesão ao TDO indica que essas barreiras persistem em municípios de diferentes portes.

Pesquisas que investigam trajetórias de cuidado indicam que práticas baseadas no vínculo e na presença territorial, como aquelas desenvolvidas pelos Consultórios na Rua, são essenciais para ampliar o acesso e reduzir a interrupção do tratamento (COSTA et al., 2021; LIMA; SANTOS; CUNHA, 2022). Quando articuladas a medidas de proteção social, essas estratégias tendem a melhorar desfechos clínicos, especialmente quando incluem abrigo temporário, alimentação, transporte e apoio financeiro (RODRIGUES et al., 2023). Entretanto, diferentes estudos apontam desigualdades significativas na oferta desses serviços no país, o que dificulta que muitos municípios assegurem cuidado contínuo e integral à PSR. Esse cenário também aparece em Rio Claro, em que, apesar da existência de rede assistencial, persistem limitações de recursos, descontinuidade de políticas e desafios na integração entre saúde e assistência social.

Estudos nacionais têm demonstrado queda nas taxas de cura e estabilidade, além de aumento das proporções de abandono nos últimos anos, especialmente entre PSR (BATISTA; ALMEIDA-SANTOS; LIMA, 2025; MACEDO; MACIEL; STRUCHINER, 2021). Esse padrão reforça que a tuberculose permanece como um forte marcador de desigualdade social e que intervenções de caráter exclusivamente clínico não são suficientes para modificar esse cenário. Para produzir efeitos sustentáveis, diferentes análises defendem a necessidade de ações articuladas entre saúde, assistência social, habitação, políticas sobre álcool e outras drogas e estratégias de redução de danos (BRASIL, 2024; SOARES et al., 2020).

Embora o presente estudo apresente limitações, como o número reduzido de casos e o uso de dados secundários, seus achados convergem com evidências recentes e reforçam a necessidade de políticas públicas mais robustas, capazes de mitigar as desigualdades que perpetuam a tuberculose entre PSR. Assim como observado em nível nacional, os resultados de Rio Claro indicam que enfrentar o abandono e elevar as taxas de cura exige, para além das abordagens biomédicas, ações intersetoriais que garantam cuidado integral, contínuo e fundamentado nos direitos sociais.

5. CONCLUSÃO

Os achados deste estudo evidenciaram que a tuberculose entre PSR, no município de Rio Claro/SP, apresenta um perfil semelhante ao identificado em pesquisas nacionais, marcado pela predominância de homens jovens, pardos e expostos a múltiplos fatores de vulnerabilidade social. A elevada proporção de abandono do tratamento, somada à presença de comorbidades como HIV, ao uso de álcool e outras drogas e à baixa realização de exames diagnósticos reforça a complexidade do cuidado nessa população.

A análise também revelou fragilidades no processo de acompanhamento dos casos, incluindo baixa adesão ao TDO e incompletude de informações nos sistemas de registro, o que pode comprometer a continuidade terapêutica e dificultar ações de vigilância em saúde. Esses aspectos apontam para a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas às PSR, especialmente por meio de estratégias intersetoriais que integrem saúde, assistência social e políticas de proteção social.

Diante disso, conclui-se que ampliar o acesso, o vínculo e a continuidade do cuidado exigem ações territorializadas, abordagens centradas na redução de danos e qualificação das equipes de Atenção Primária, incluindo Consultórios na Rua. Tais medidas são essenciais para melhorar a adesão ao tratamento, reduzir a transmissão da doença e promover melhores desfechos clínicos para essa população historicamente vulnerabilizada.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, F. H. S. et al. Perfil da tuberculose em populações vulneráveis: pessoas privadas de liberdade e em situação de rua. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, v. 20, n. 2, p. 253–258, 2021. DOI: <https://doi.org/10.9771/cmbio.v20i2.43513>

BATISTA, J. F. C.; ALMEIDA-SANTOS, M. A.; LIMA, S. O. Tendência dos indicadores epidemiológicos e fatores associados ao abandono de tratamento e óbito pela tuberculose em pessoas em situação de rua no Brasil: estudo ecológico e transversal (2014–2022). *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 34, e20240273, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/S2237-96222024v34e20240273>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. *Saúde da população em situação de rua: um direito humano*. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 38 p. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_populacao_situacao_rua.pdf. Acesso em: 14 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. *Boletim epidemiológico – Tuberculose 2024*. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2024/boletim-epidemiologico-tuberculose-2024/@/@/download/file>. Acesso em: 16 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. *Tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculose na atenção básica: protocolo de enfermagem*. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 168 p. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/tratamento_diretamente_observado_tuberculose.pdf. Acesso em: 11 nov. 2025.

FERREIRA, L. C. et al. Tuberculose, vulnerabilidades e HIV em pessoas em situação de rua: revisão sistemática. *Revista de Saúde Pública*, v. 56, p. 1–14, 2022. DOI: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056003964>

HINO, P.; YAMAMOTO, T. T.; BASTOS, S. H.; BERALDO, A. A.; FIGUEIREDO, T. M. R. M.; BERTOLOZZI, M. R. Tuberculose na população de rua: revisão sistemática. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 55, e03688, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019039603688>

MACEDO, L. R.; MACIEL, E. L. N.; STRUCHINER, C. J. Populações vulneráveis e o desfecho dos casos de tuberculose no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 10, p. 4749–4759, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320212610.24132020>

MEIRELLES, R. J. A.; PINHEIRO, R. Trajetórias na busca pelo cuidado de pessoas em situação de rua com diagnóstico de tuberculose: uma revisão integrativa. *SciELO Preprints*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.10112>

OLIVEIRA, G. S. et al. Vulnerabilidade à perda de seguimento e ao óbito por tuberculose nas pessoas em situação de rua no Brasil: um estudo de coorte retrospectiva. *Ciência & Saúde Coletiva*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232024297.02742024>

PEREIRA, M. G. *Epidemiologia: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527736077/>. Acesso em: 03 nov. 2025.

RODRIGUES, Marília Pereira et al. Estratégias de proteção social às pessoas com tuberculose na América Latina: (re)pensando políticas e práticas. *Pan American Journal of Public Health*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2025.78>

SANTOS, J. A. et al. Entraves e possibilidades na garantia do tratamento da tuberculose para as pessoas em situação de rua: revisão sistemática e metassíntese. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/interface.240499>

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal da Saúde. *Nota informativa PMCT nº 13/2024 – Cuidado da pessoa em situação de rua com tuberculose*. São Paulo, 2024. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/documents/d/saude/ni-13_2024_cuidado-a-pessoa-em-situacao-de-rua-com-tb-pdf. Acesso em: 10 nov. 2025.

SILVEIRA, N. D. et al. Diferenças na adesão ao tratamento da tuberculose em relação ao sexo no Distrito de Saúde da Freguesia do Ó/Brasilândia – São Paulo. *Saúde e Sociedade*, v. 19, n. 3, p. 626–636, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902010000300014>

SOUZA, B. L. et al. Adesão ao tratamento medicamentoso da tuberculose pulmonar: uma revisão integrativa. *Revista Saúde em Debate*, v. 13, n. 2, 2024. DOI: <https://doi.org/10.13102/rscedauefs.v13i2.8266>

SOUZA, R. C. et al. Perfil sociodemográfico das pessoas em situação de rua notificadas com tuberculose no Município do Rio de Janeiro, Brasil, nos anos de 2015 a 2019. *Cadernos de Saúde Pública*, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT051122>

VIRTUAL HEALTH LIBRARY – Primary Health Care. *Quais estratégias podem auxiliar no tratamento da tuberculose em população de rua?* Disponível em: <https://aps-repo.bvs.br/aps/quais-estrategias-podem-auxiliar-no-tratamento-da-tuberculose-em-populacao-de-rua/>. Acesso em: 10 nov. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Tuberculosis*. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>. Acesso em: 16 nov. 2025.